

Simpósio
de **Inovação**
e **Gestão**
na Saúde

II Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde
06 e 07 de Junho de 2024 | SEBRAE | Vitória – ES

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

CEPiNOVA
Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação

INTERLOCUTOR
BRUNO

DUQ
CONSULTORIA DE GESTÃO DE SAÚDE

ENDOVX

cenders

INEST
INSTITUTO NEUROLÓGICO
DO ESPÍRITO SANTO

INTERLOCUTOR
PRAZIA

SEBRAE

UNIVC

Afecc

SUS+

INTERLOCUTOR
DAMIANTE

TOMMASI
LABORATÓRIO

fin-X

INTERLOCUTOR
SABRINA

BRAMED

INTERLOCUTOR
PRAZIA

JB
BRASIL

VIDE BULA
Integração em Saúde

CicloMed

Multivision
soluções para a saúde

Senac

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saúde, Tecnologia
e Inovação em Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE
DO ESPÍRITO SANTO

**A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA DOS PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS
COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NO PRONTO SOCORRO HOSPITALAR**

Hannah Almeida Lima - UVV/HABF

53

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E DIREITO A SAÚDE, LAB. SUS+JUSTIÇA

*Cristiano Luiz Ribeiro de Araujo, Edilene Rebeca Ferreira Alves, Fabrício Santos Neves, Katrini
Ribeiro Tiago, Marcos Schneider Cardozo - SESA-ES/ICEPi*

55

**SISTEMA AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO DE AMPUTADOS DE MEMBRO
INFERIOR ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) BASEADO
EM VISÃO COMPUTACIONAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA**

*Arthur José da Silva Lopes Beneteli Guimarães, Ana Paula Salles Melim Pagani, Mariana
Rampinelli - CREFES/IFES*

57

**CAPTURE DE DADOS PARA ANÁLISE DE MARCHA DE PACIENTES NO
CREFES USANDO UM ESPAÇO INTELIGENTE**

Deivid Braian Smarzaro, Mariana Rampinelli, Ana Paula Salles Melim Pagani - CREFES/IFES

58

**DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DE UM MODELO EXPERIMENTAL
DE NEFROPATIA EM CAMUNDONGOS MEDIADA PELA INIBIÇÃO DE
PROSTAGLANDINAS E ÓXIDO NÍTRICO**

*Daniela Batista de Castro, Thiago de Melo Costa Pereira, Bianca Prandi Campagnaro, Debora de
Souza Braz, Talita de Oliveira Carvalho, Rafaela Aires - Universidade Vila Velha*

60

**COMPARAÇÃO DO USO DE SENSORES VESTÍVEIS E DE IMAGENS NA
ANÁLISE DE MARCHA HUMANA**

Victor Sant' Ana Ramos, Mariana Rampinelli - IFES Vitória

62

HEMOTWIN

Deivid Braian Smarzaro, Lucas Pessanha Salles, Luiz Felipe Muniz Rocha Borges - IFES

64

**GESTÃO POR PROCESSOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
PARANÁ: IMPLEMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS SOB
ENFOQUE DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

*Lana Rodrigues Borosch; Monique Costa BudkPriscila Meyenberg Cunha Sade, Cristiane Werner
Ferreira Primo - Secretaria de Estado da Saúde do Paraná*

65

Laboratório de Inovação e Direito a Saúde, Lab. Sus+Justiça

Cristiano Luiz Ribeiro de Araujo, Edilene Rebeca Ferreira Alves, Fabrício Santos Neves, Katrini Ribeiro Tiago, Marcos Schneider Cardozo

Secretaria de Estado da Saúde; Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde

Resumo: O Laboratório de Inovação e Direito à Saúde (Lab SUS + Justiça) é responsável pela implementação de processos inovadores e formativos, que têm como objetivo reduzir o número de conflitos judiciais em matéria de saúde pública, prevenir fraudes e tornar a execução de decisões judiciais, na área de saúde, mais racional, eficiente e econômica. Dessa forma, pretende-se assegurar atendimento adequado e no tempo certo aos usuários que demandarem acesso ao direito à saúde por meio do poder judiciário. O Lab SUS + Justiça desenvolve estudos para diagnosticar situações em que há judicialização ao acesso à saúde pública e seu impacto na gestão e no orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, realiza projetos de inovação e extensão tecnológica, envolvendo ciência de dados e aplicações para a gestão e controle de demandas judiciais na saúde, assim como a interoperação entre sistemas de informação jurídicos e de saúde, promovendo a transformação digital na gestão das demandas judiciais na saúde. Entre as principais entregas do projeto destacam-se: o desenho dos fluxos administrativos da gerência de demandas judiciais e entre ela e outros setores da secretaria de Saúde, a construção de um painel para consultas individuais da situação de pacientes aguardando por consultas, exames e internações clínicas, para consulta por membros do poder judiciário, a construção de um painel para monitoramento de processos de Ações Cíveis Públicas, e outro para multas pessoais em face do secretário de estado da saúde, o estudo comparativo entre as demandas judiciais e as filas do sistema de regulação para comparar se os itens que tinham mais filas eram os mais judicializados, o projeto do centro de negociações preventivas em saúde, que busca reduzir o número de demandas judiciais em saúde, o observatório capixaba de informações sobre a judicialização da saúde, e o apoio a implementação de ferramenta de inteligência artificial para automação de processos e produção de relatórios.

Breve descrição do problema a ser resolvido: O Conselho Nacional de Justiça recomendou a incorporação do Direito Sanitário nos programas dos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados e a promoção da realização de seminários para estudo e mobilização na área da Saúde, congregando magistrados, membros do ministério público e gestores. A importância dessa recomendação também se aplica ao Poder Executivo. É fundamental investir no desenvolvimento e no treinamento do pessoal que atua na judicialização da Saúde, ampliando a capacidade desses profissionais compreenderem esse fenômeno e inovarem no modo como atuam na resolução desses conflitos, além de se apontar aperfeiçoamentos nas políticas judiciárias na área do Direito Sanitário.

Salienta-se que os dados apresentados pelo Fundo Estadual de Saúde revelam que as despesas com as ações judiciais na Saúde, de 2015 a 2021, em valores atualizados, alcançaram a cifra de R\$ 1 bilhão de reais. Isso, sem contar os custos com a estrutura de gerenciamento dessas demandas judiciais e nem incluir o pagamento de eventuais multas, honorários de sucumbência e outras despesas acessórias. Por isso, a proposição de criação, no âmbito do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPI), de um Laboratório de Inovação em Direito à Saúde, que funcione como um centro catalizador de iniciativas de ensino, pesquisa e inovação voltado ao estudo e ao desenvolvimento no campo do Direito Sanitário.

Breve descrição da solução proposta: Entre as principais ferramentas desenvolvidas no projeto para o enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde, destacam-se: o desenho dos fluxos administrativos da gerência de demandas judiciais e entre ela e outros setores da secretaria de Saúde, a construção de um painel para consultas individuais da situação de pacientes aguardando por consultas, exames e internações clínicas, para consulta por membros do poder judiciário, a construção de um painel para monitoramento de processos de Ações Cíveis Públicas, e outro para multas pessoais em face do secretário de estado da saúde, o estudo comparativo entre as demandas judiciais e as filas do sistema de regulação para comparar se os itens que tinham mais filas eram os mais judicializados, o projeto do centro de negociações preventivas em saúde, que busca reduzir o número de demandas judiciais em saúde, o observatório capixaba de informações sobre a judicialização da saúde, e o apoio a implementação de ferramenta de inteligência artificial para automação de processos e produção de relatórios.

Público alvo: Público direto: Trabalhadores da secretaria de Estado da Saúde, Público indireto: membros do poder judiciário e órgãos do sistema de justiça.

Palavras-chave: Direito a saúde.